

**ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DA PRONÚNCIA
DE LÍNGUA INGLESA NO ENSINO MÉDIO: UMA INVESTIGAÇÃO
COM ALUNOS DO 2º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM PINDARÉ
MIRIM, MARANHÃO**

 DOI: 10.5281/zenodo.16953647

Andressa Vitória Rodrigues da Silva

*Graduanda do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa
da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail:
andressavitoriar032@gmail.com*

Sofia Moraes Cutrim

*Graduanda do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa
da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail:
sofialetrasuema@gmail.com*

Maria Eduarda Vidal de Sousa

*Graduanda do curso de Licenciatura em Letras: Língua Portuguesa e Língua Inglesa
da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail:
mariaduda.vidal7@gmail.com*

Ana Claudia Menezes Araujo

*Professora de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Estadual do
Maranhão Campus Santa Inês. Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade
Federal de Minas Gerais. Mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade
Federal do Piauí. Especialista em Língua Portuguesa e graduada em Letras pela
Universidade Estadual do Maranhão. E-mail: claudia-ama@hotmail.com*

Fagner Gomes do Nascimento

*Professora do Departamento de Letras e Pedagogia da Universidade Estadual do
Maranhão Campus Santa Inês. Doutorando em Letras pela Universidade Federal do
Rio Grande. Mestre em Letras pela Universidade Federal do Maranhão.
fagnernascimento01@yahoo.com.br*

RESUMO

Pode-se afirmar que o ensino de língua inglesa no Brasil enfrenta grandes desafios, principalmente no que se refere a prática da pronúncia. Isso deve-se a problemas como lacunas na formação dos professores e ausência de estratégias de ensino que realmente trabalhem a prática da pronúncia de forma eficiente. Diante disso, o presente estudo visou investigar as estratégias pedagógicas voltadas para o ensino de pronúncia de língua inglesa utilizadas no 2º ano do ensino médio de uma escola pública, localizada na cidade de Pindaré-Mirim, no Maranhão. A pesquisa, de natureza aplicada e exploratória, envolveu 27 alunos e o professor de inglês da turma, além disso, utilizou questionários como principais instrumentos de coleta de dados. Os resultados obtidos indicaram que o professor integra variados recursos ao ensino de pronúncia de língua inglesa, principalmente recursos digitais. Ademais, os alunos que participaram das atividades relataram desenvolver maior autoconfiança e melhorias na pronúncia. Assim, o estudo reforça a importância de metodologias estratégicas de ensino que integrem a pronúncia ao currículo, promovendo um aprendizado mais eficaz.

Palavras-chave: Língua inglesa. Pronúncia. Ensino de línguas. Estratégias pedagógicas.

ABSTRACT

It can be stated that English language teaching in Brazil faces significant challenges, especially regarding the practice of pronunciation. This is due to issues such as gaps in teacher training and the lack of effective teaching strategies that truly address pronunciation practice. In this context, the present study aimed to investigate the pedagogical strategies used for teaching English pronunciation in the 2nd year of high school at a public school located in the city of Pindaré-Mirim, Maranhão. The research, applied and exploratory in nature, involved 27 students and the class's English teacher, and used questionnaires as the main data collection instruments. The results indicated that the teacher incorporates various resources into English pronunciation teaching, especially digital tools. Furthermore, the students who participated in the activities reported increased self-confidence and improvements in their pronunciation. Thus, the study reinforces the importance of strategic teaching methodologies that integrate pronunciation into the curriculum, promoting more effective learning. Língua Inglesa.

Keywords: English language. Pronunciation. Language teaching. Pedagogical strategies.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o ensino de língua inglesa no Brasil tem evoluído consideravelmente. Essa inovação nas metodologias reflete a crescente necessidade de maior proficiência na língua, que com o passar dos anos se consolidou como um idioma requisitado não apenas no mercado de trabalho, mas também no meio social.

Apesar de haver essa inovação metodológica, a prática pedagógica voltada para o ensino de inglês em escolas públicas, principalmente no que tange a prática

da pronúncia, ainda enfrenta muitos desafios. Segundo Watkins, Brawerman-Albini e Bertochi (2010, apud Albini; Kluge, 2013, p. 2), “muitos alunos e professores de inglês comentam que a pronúncia é constantemente deixada de lado, sem treinamento específico.” Isso deve-se a problemas como lacunas na formação dos professores, que não se sentem confiantes para trabalhar essa etapa do processo de ensino-aprendizagem, além da escassez de materiais didáticos adequados e da ausência de estratégias de ensino que realmente trabalhem a prática da pronúncia de forma eficiente (Hashimoto; Neto, 2018).

Nessa perspectiva, tais dificuldades acabam por ocasionar um grande foco em gramática e leitura, enquanto as habilidades de fala e pronúncia recebem menos atenção dada as dificuldades que persistem nessa prática. Diante do exposto e da necessidade de se investigar como está o ensino de pronúncia de inglês nas escolas de Pindaré Mirim, cidade localizada no Maranhão, a questão norteadora proposta é: quais são as estratégias pedagógicas utilizadas para o ensino de pronúncia no 2º ano do ensino médio do Instituto Estadual do Maranhão-IEMA Pleno Pindaré-Mirim e como elas impactam o desenvolvimento oral dos alunos? Ademais, o presente artigo tem como objetivo geral: investigar as estratégias pedagógicas de ensino de pronúncia utilizadas nas aulas de língua inglesa no 2º ano do ensino médio do Instituto Estadual do Maranhão -IEMA Pleno Pindaré-Mirim.

O presente artigo está organizado em cinco seções. Inicialmente, abordamos o ensino de línguas e o ensino de pronúncia, em seguida, apresentamos a metodologia empregada para a realização da pesquisa e a análise dos dados obtidos. Como última seção, apresentamos as considerações finais do artigo.

2 O ENSINO DE LÍNGUAS

O ensino de línguas estrangeiras, especialmente o inglês, tem adquirido crescente notoriedade e acessibilidade nas últimas décadas. Esse fenômeno vem sendo impulsionado por diversos fatores, como a globalização e a digitalização, os quais têm transformado as dinâmicas de comunicação e interação global. A globalização, por sua vez, intensificou a necessidade de um idioma comum que facilite trocas econômicas, científicas e culturais entre países (Krieger, 2003, apud Mattos, 2011, p. 159). Nesse contexto, o inglês consolidou-se como língua franca, permitindo a interconexão de pessoas e instituições em uma escala global.

Além disso, a digitalização tem desempenhado um papel essencial no ensino de línguas. Segundo Moran (2000, p. 45), o avanço das tecnologias digitais tornou possível o acesso a uma ampla gama de recursos multimodais, como vídeos, plataformas de aprendizagem online e aplicativos interativos, que enriquecem o processo de aquisição de idiomas. Dessa forma, o aprendizado de línguas deixou de ser restrito a ambientes formais e passou a ser incorporado ao cotidiano por meio de experiências imersivas e contextuais.

Outro aspecto relevante está relacionado às demandas do mercado de trabalho. Estudos apontam que o domínio de um segundo idioma é um dos principais fatores de empregabilidade e mobilidade profissional em um cenário de competitividade global. Crystal (2003, p. 67) argumenta que a proficiência em inglês é um dos fatores que mais influenciam o acesso a oportunidades profissionais em empresas multinacionais, além de abrir portas para publicações científicas e acadêmicas de alto impacto. De forma similar, Graddol (2006, p. 89) destaca que o domínio do inglês é cada vez mais visto como um requisito básico em diversas áreas do conhecimento.

No âmbito educacional, o ensino de línguas não apenas proporciona benefícios práticos, mas também fomenta a ampliação de perspectivas culturais. Brown (2007, p. 123) observa que a aprendizagem de um idioma estrangeiro contribui para o desenvolvimento da empatia e da compreensão intercultural, habilidades essenciais em um mundo cada vez mais interconectado.

Portanto, o ensino de línguas estrangeiras, em especial o inglês, abrange dimensões culturais e sociais que enriquecem a formação dos indivíduos e promovem a integração global. No entanto, para que se alcance essa integração e a proficiência em língua inglesa, antes se faz necessário possuir uma pronúncia adequada que permita a comunicação nesse idioma.

3 O ENSINO DE PRONÚNCIA

O domínio de uma língua estrangeira, como o inglês, vai além da capacidade de ler ou escrever; envolve também a competência comunicativa. Como afirma Hashimoto e Neto (2018) o ensino de pronúncia, além de possibilitar a atenção e enfoque em pontos específicos de maneira mais mecânica, deve culminar com a prática voltada para o uso autêntico da língua-alvo. Isto é, o ensino de pronúncia deve

aprimorar a capacidade do aluno de se comunicar de maneira eficaz em diversas situações utilizando a língua inglesa. Nesse contexto, a pronúncia desempenha um papel essencial na construção dessa competência comunicativa.

Como diz Lima Júnior (2010, p. 750) “o domínio da pronúncia de uma L2 é imprescindível para um bom comando dela”. Isto é, com o foco de ensino na pronúncia, o aluno tem mais facilidade para dominar a língua e conseqüentemente fazer um bom comando dela, ou seja, utilizá-la com fluência e precisão em diversas situações.

O autor citado, comprova sua afirmação a partir da realização de uma pesquisa que utilizou sessões de instrução a partir do ensino explícito de pronúncia em salas de aula. Segundo Hashimoto e Neto (2018, p. 188) o ensino explícito de pronúncia tem como objetivo “viabilizar o processamento das diferenças fonético/fonológicas existentes entre a LM e a LA, o que facilita a aquisição.” Desse modo, essa abordagem é utilizada para auxiliar o aluno no processo de identificação e diferenciação dos sons, além de auxiliar no seu proferimento. Então, segundo Lima Júnior (2010, p. 767), em sua pesquisa “foram realizadas apenas 16 sessões de intervenção de 15 minutos cada, dentro de uma carga horária de 35 aulas de 1 hora e 40 minutos cada”.

Após o final das pesquisas foi revelado que, mesmo com intervenções limitadas, os alunos apresentaram melhorias significativas na inteligibilidade da pronúncia:

A explicação proposta é que os alunos da turma com as intervenções, por causa das aulas explícitas de pronúncia que tiveram, foram conscientizados acerca da importância de se aprender a pronúncia da L2. Dessa maneira, esses alunos podem ter ficado mais atentos com relação à sua produção fonético-fonológica e com ouvidos mais aguçados para a percepção dos sons do inglês (Lima Júnior, 2010, p. 765).

Através dessa pesquisa, nota-se que as intervenções com instrução explícita de pronúncia demonstraram efeitos positivos na conscientização dos alunos quanto à importância da pronúncia na L2. Ao se tornarem mais atentos à sua produção fonético-fonológica e com maior sensibilidade auditiva, esses alunos foram capazes de melhorar significativamente sua aprendizagem no inglês.

Diante do exposto, podemos perceber que no contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa, a pronúncia é um componente fundamental do domínio e conseqüentemente da competência comunicativa desse idioma.

No entanto, a pronúncia é frequentemente marginalizada, tanto na formação de professores quanto nas estratégias pedagógicas aplicadas nas salas de aula. Como afirmam Hashimoto e Neto (2018, p. 177): “o ensino de pronúncia na aprendizagem de um idioma ainda é um tema de muita discussão e, por muitos, é considerada uma habilidade de menor relevância do que as demais, tais como a redação, a leitura ou a compreensão auditiva. Nota-se então como o ensino de pronúncia é muitas vezes considerado secundário em relação a outras habilidades, como leitura e escrita.

Morley (1994, apud Hashimoto; Neto, 2018) confirma essa negligência, apontando que muitas vezes os professores não possuem a formação adequada para ensinar a pronúncia de forma eficaz.

Outro fator que contribui para essa marginalização é o foco excessivo em gramática e nas metodologias de ensino tradicionais, além da escassez de materiais didáticos especificamente voltados para o ensino da pronúncia. Como afirmam Hashimoto e Neto (2018):

O Guia do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático, 2015), contempla critérios para seleção de livros didáticos a serem utilizados em escolas públicas do país. Dentre esses, aparecem pelo menos quatro que, de certa forma, trabalham com a produção oral e a consideram um aspecto importante no momento de selecionar que material utilizar. Mas somente um que se volta para pronúncia, especificamente (Hashimoto e Neto (2018, p. 179).

A citação enfatiza que, entre os livros didáticos que foram analisados, apenas um dedica atenção específica ao ensino de pronúncia. Isso sugere que, embora a produção oral seja considerada, o ensino específico de pronúncia, que é um aspecto fundamental para a comunicação clara, ainda é algo menos prioritário nos materiais didáticos em uso.

Em suma, a falta de atenção ao ensino de pronúncia, a escassez de materiais didáticos adequados, a limitação das estratégias pedagógicas e a insuficiente capacitação dos professores compromete o aprimoramento da pronúncia dos alunos e conseqüentemente a sua aquisição de habilidades comunicativas que são processos essenciais no contexto do processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa

A presente pesquisa consiste em um estudo de natureza aplicada e de cunho exploratório que visou investigar as estratégias pedagógicas de ensino de pronúncia utilizadas nas aulas de língua inglesa dos alunos do 2.º ano do ensino médio.

3.2 Colaboradores da pesquisa

Os colaboradores da pesquisa foram 27 alunos do 2º ano do ensino médio e o professor de Língua Inglesa da turma pertencente ao Instituto Estadual do Maranhão -IEMA Pleno Pindaré-Mirim. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de forma digital, visto que a aplicação ocorreu de forma remota.

3.3 Procedimentos de coleta e análise dos dados

Inicialmente realizamos uma revisão bibliográfica a respeito dos estudos já publicados acerca da temática “ensino de pronúncia de língua inglesa” que serviu como embasamento teórico para a elaboração e fundamentação do artigo. Após essa etapa passamos para a aplicação dos questionários, que ocorreu de forma remota, pois as aulas presenciais dos alunos estavam suspensas. Como procedimento de coleta de dados utilizamos dois questionários que tinham como temática central o ensino de pronúncia.

Os questionários foram disponibilizados através da plataforma *Google Forms*, de modo que aplicamos um ao professor, contendo 8 questões e outro para os alunos, contendo 7 questões. Ambos os questionários possuíam questões de cunho quantitativo e de cunho qualitativo. Eles permaneceram abertos por 40 minutos, tempo suficiente para que o professor e os alunos respondessem as perguntas.

Por fim, a análise dos dados foi feita mediante triangulação. De acordo com Günther (2006, apud Figaro, 2014, p. 4) “A triangulação é a utilização de diferentes abordagens metodológicas do objeto empírico para prevenir possíveis distorções relativas tanto à aplicação de um único método quanto a uma única teoria ou um pesquisador.” Isto é, a triangulação consiste em um processo que combina dados

obtidos de diferentes fontes, dando maior credibilidade e permitindo uma maior compreensão dos resultados. Diante disso, realizamos a análise com base na combinação entre os dados quantitativos e qualitativos dos questionários aplicados.

4 ANÁLISE DE DADOS

Conforme o descrito na metodologia, foram elaborados dois questionários, um aplicado ao professor de inglês com 8 questões e outro aos alunos do 2º ano do ensino médio, com 7 questões. Do questionário dos alunos, recebemos 27 respostas para cada pergunta, todavia, das 27 respostas advindas das questões qualitativas foram escolhidas entre 3 e 5 respostas de cada questão para serem analisadas.

4.1 Questionário aplicado ao professor

Na primeira questão **“Quais métodos ou técnicas de ensino de pronúncia você costuma utilizar em suas aulas de inglês?”**. Obtivemos a seguinte resposta: “Escuta com áudios como músicas, conversação, uso de aplicativos como o *Duolingo*, *Cake*, dentre outros”. Diante disso, pode-se notar que o professor volta o seu ensino para uma abordagem mais lúdica como a utilização de áudios, músicas, aplicativos e desenvolvimento de conversações.

Na segunda questão **“Quais materiais de apoio (como livros, áudios, aplicativos) você utiliza para auxiliar os alunos na prática de pronúncia?”** Obtivemos a seguinte resposta: “Sites da internet como, *Ello English*. Canais do *YouTube*, caixa de som, microcomputador, dentre outros.” Percebe-se que o professor utiliza materiais diversos para auxiliar na prática da pronúncia. O *Ello English* e o *Youtube* são plataformas que oferecem uma vasta gama de recursos audiovisuais em inglês sobre as mais diversas temáticas e que podem ser consideradas como ferramentas muito eficientes para o aprimoramento da pronúncia de Língua Inglesa. Além de se tornarem uma opção alternativa aos livros didáticos, pois como afirma Hashimoto e Neto (2021, p. 178), muitos livros didáticos não abordam a prática da pronúncia de forma integrada com as outras habilidades ou, por vezes, nem a abordam de forma alguma, o que prejudica o seu ensino.

Na terceira questão **“Quais são as principais dificuldades que você observa nos alunos em relação à pronúncia de língua inglesa?”** Obtivemos a seguinte

resposta: “Falta de contato com a língua, timidez, deficiências advindas das séries anteriores, etc.” Diante do exposto, pode-se destacar que a falta de contato com a língua é uma das dificuldades mais prejudiciais ao ensino, pois sem o contato, os alunos não conseguem colocar em prática o conhecimento que possuem e não conseguem adquirir e melhorar o seu vocabulário de inglês. A timidez é outro obstáculo comum, pois pode influenciar negativamente o proferimento das palavras, principalmente se for feito em público. Além disso, como o professor destaca, há ainda a presença de outras dificuldades que não foram trabalhadas nas séries anteriores e por isso continuam presentes no processo de domínio da pronúncia em Língua Inglesa desses alunos.

Na quarta questão **“Com que frequência você realiza atividades específicas para o desenvolvimento da pronúncia durante as aulas?”**, obtivemos a seguinte resposta: “Frequentemente.” Observa-se que o professor demonstra grande dedicação ao aprimoramento da pronúncia dos alunos, pois trabalha essa prática frequentemente, ou seja, na maioria das aulas.

Na quinta questão **“Com as estratégias adotadas, você percebeu alguma melhora no desempenho oral dos alunos ao longo do ano letivo?”**, a resposta obtida foi: “Sim.” Esse resultado mostra que as estratégias feitas pelo professor foram eficazes no desenvolvimento da pronúncia dos alunos. O resultado de melhora evidencia o impacto positivo de práticas pedagógicas utilizadas, como o uso de recursos tecnológicos (aplicativos, *YouTube*, sites etc).

Na sexta questão **“Você acha que as atividades de pronúncia contribuíram no desenvolvimento da autoconfiança dos alunos ao falar em inglês?”**, resposta: “Sim.” A resposta do professor destaca que as atividades de pronúncia realizadas ajudam os alunos a se sentirem mais confiantes ao falar em inglês. Isso mostra como práticas voltadas para a pronúncia podem melhorar a autoconfiança dos estudantes na língua.

Na sétima questão **“Durante a aplicação das atividades, você fornece feedbacks a respeito de como está a pronúncia dos alunos?”** Obtivemos a seguinte resposta: “Sim.” Nessa resposta, o professor evidencia que há o retorno para os alunos da qualidade da sua pronúncia e o que eles precisam aprimorar nela.

Na oitava questão **“Todos os alunos participam das atividades práticas voltadas para a pronúncia?”** Foi obtida a seguinte resposta “Sim, mas alguns alunos participam com menor frequência ou hesitação.” Com essa resposta do professor foi

possível observar que, embora todos os alunos participem das atividades práticas, o nível de envolvimento varia. Alguns demonstram receio ou participam menos, possivelmente por questões como timidez ou insegurança, o que pode dificultar a interação e o aproveitamento das atividades.

4.2 Questionário aplicado aos alunos:

Na primeira questão “**Quais tipos de atividades voltadas para a prática da pronúncia de língua inglesa o professor mais aplica em sala?**”, foram obtidas as seguintes respostas:

- "Diálogo, para praticar a pronúncia e leitura".
- "A leitura em voz alta".
- "Leitura em voz alta, diálogos, repetição de palavras, escuta".
- "Tradução de música e Diálogo".

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

As respostas demonstram que assim como o professor respondeu em seu questionário, ele realmente utiliza atividades variadas, como diálogos, leitura em voz alta, repetição de palavras, escuta e até tradução de músicas. Isso sugere que o professor utiliza uma abordagem diversificada para trabalhar a pronúncia, o que é positivo para a aprendizagem do aluno, uma vez que torna o ensino mais ativo e interessante. A leitura em voz alta e os diálogos são atividades que ajudam os alunos a praticarem a pronúncia em contextos reais de comunicação, enquanto a repetição de palavras reforça o aprendizado de sons específicos. Além disso, a tradução de músicas pode ser uma forma envolvente de trabalhar a pronúncia.

Para a segunda questão “**Quais suas maiores dificuldades na prática de pronúncia de língua inglesa?**”. Obtivemos as respostas listadas abaixo:

- “Timidez.”
- “Nativos que unem palavras em uma frase, o que pode ser complicado para quem está aprendendo. Por exemplo, “*What do you want to do?*” soa como “Whaddaya wanna do?”.
- “Dificuldades fonéticas 1. Sons de "th" (*this, that*); 2. Sons de "v" e "w" (*very, way*); 3. Ditongos (*boy, buy*).”

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

Pode-se observar que assim como o professor destacou, a timidez é uma das dificuldades presentes no processo de domínio da pronúncia. Os alunos destacaram também a falta de prática, que ocasiona no esquecimento do que foi aprendido. Também citaram a dificuldade de pronunciar palavras como os nativos de língua inglesa, que assim como os nativos de língua portuguesa, realizam processos fonológicos que removem fonemas de diferentes partes das palavras durante o seu proferimento. Além disso evidenciaram a dificuldade em pronunciar os fonemas v e w, os ditongos, como "boy" e "buy" e os sons de th, que no Alfabeto Fonético Internacional é representado pelo fonema /ð/, e , segundo Hashimoto e Neto (2018, p.184) esse problema ocorre porque falantes do português brasileiro possuem dificuldade em pronunciarem as fricativas dentais /ð/ e /θ/, já que esses sons não existem em sua língua materna.

Na terceira pergunta, "**Com que frequência o professor utiliza atividades voltadas especificamente para a prática da pronúncia de língua inglesa?**" As respostas indicam que 74,1% afirmam que essas atividades são feitas com regularidade; por outro lado, 18,5% declaram que são raras; enquanto os restantes 7,4% se dividem entre sempre ou nunca serem realizadas.

Gráfico 1.

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

As respostas mostraram que a maioria dos alunos (74,1%) concorda que o professor frequentemente emprega atividades focadas na pronúncia, indicando assim um resultado positivo. Apesar do resultado positivo, uma minoria apontou que o professor nunca foca na prática da pronúncia, evidenciando uma discordância em relação a resposta do professor na quarta pergunta do questionário anterior e a resposta da maioria dos alunos nesta questão.

Na quarta questão “**O professor estimula todos os alunos a participarem das atividades práticas voltadas a pronúncia de língua inglesa?**”, obtivemos o gráfico:

Gráfico 2.

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

Os dados mostram que 40,7% dos alunos afirmam que o professor incentiva todos a participarem das atividades de pronúncia. Por outro lado, 51,9% percebem que, apesar do incentivo, alguns colegas não se sentem à vontade, indicando a influência de fatores emocionais e sociais na participação. Além disso, 7,4% mencionam que o professor foca mais sua atenção em alguns alunos do que em outros, ressaltando assim a necessidade de estratégias que promovam a igualdade de envolvimento de todos os alunos. Nenhum estudante apontou falta de estímulo por parte do professor.

Na quinta questão “**Durante a aplicação das atividades, o professor fornece feedbacks a respeito de como está a sua pronúncia de língua inglesa?**”. Obtivemos o gráfico:

Gráfico 3.

27 respostas

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

Conforme explicitado na análise das respostas do questionário anterior, o professor respondeu que sim, ele fornece feedback aos alunos. Todavia, apesar da maioria dos alunos concordarem (81,5%), uma minoria (18,5%) relatou não receber esse feedback, evidenciando assim uma discordância entre o que foi relatado pelo professor e pelos alunos.

Na sexta questão **“Você sente que as atividades aumentaram a sua autoconfiança ao falar palavras em inglês?”** Obtivemos o gráfico:

Gráfico 4.

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

A maioria dos estudantes (66,7%) acredita que as práticas de pronúncia melhoraram sua autoconfiança ao falar palavras em inglês, evidenciando um efeito positivo dessas atividades. No entanto, 33,3% não notaram esse progresso, o que pode refletir dificuldades individuais ou a necessidade de diversificar as estratégias de ensino. Isso ressalta a importância de adaptar as práticas pedagógicas para atender melhor às diferentes necessidades dos alunos.

Na sétima questão **“Você sente que sua pronúncia em inglês melhorou desde o início do semestre até o presente momento?”**, A maioria dos participantes (63%) afirmou que percebeu uma melhora na sua pronúncia em inglês desde o início do semestre, enquanto 37% indicaram que não notaram mudanças significativas.

Gráfico 5.

Fonte: Resultado da pesquisa (2024)

Os resultados mostram que as atividades realizadas ao longo do semestre tiveram um impacto positivo na pronúncia para a maioria dos estudantes. A percepção de avanço por 63% deles indica que as estratégias utilizadas pelo professor estão funcionando. No entanto, 37% afirmaram não perceber progresso, o que aponta para a necessidade de se ajustar as práticas de ensino para que possam auxiliar os alunos que relataram não obter melhora, uma vez que é fundamental que o ensino seja flexível e adaptável para que possa atender às necessidades de todos os alunos, promovendo inclusão e aprendizado efetivo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou investigar as estratégias pedagógicas utilizadas no ensino de pronúncia de língua inglesa com os alunos do 2º ano do ensino médio do Instituto Estadual do Maranhão (IEMA) Pleno Pindaré-Mirim, analisando os impactos dessas estratégias no desenvolvimento oral dos estudantes. Os resultados ressaltam a importância de métodos de ensino que utilizam ferramentas tecnológicas e métodos lúdicos, tais como a utilização de aplicativos, músicas, vídeos e atividades de conversação, com o objetivo de promover aprimoramentos consideráveis na pronúncia e autoconfiança dos estudantes. Ademais, ficou claro que, mesmo com os esforços do docente em conduzir atividades focadas na prática da pronúncia, ainda existem obstáculos a serem vencidos, tais como a timidez dos estudantes, a ausência de prática constante.

Embora os alunos e o professor tenham percebido progressos, notou-se que nem todos os alunos participam de forma equitativa, o que pode ser atribuído a aspectos pessoais e emocionais. Outro aspecto a levar em conta é a divergência entre

as percepções do docente e dos estudantes em relação à regularidade das tarefas e à disponibilização de retorno, destacando a necessidade de um alinhamento mais explícito neste processo. Conclui-se que o ensino de pronúncia, embora frequentemente marginalizado em práticas pedagógicas tradicionais, é essencial para o desenvolvimento da competência comunicativa em língua inglesa. Para alcançar resultados ainda mais efetivos, recomenda-se a implementação de estratégias mais inclusivas, a ampliação da formação docente voltada para o ensino de pronúncia e a disponibilização de materiais didáticos mais adequados às necessidades específicas dessa habilidade. Dessa forma, será possível fomentar uma aprendizagem mais sólida e abrangente, contribuindo para o empoderamento linguístico dos estudantes e para sua inserção em um mundo cada vez mais globalizado.

REFERÊNCIAS

- ALBINI, Andressa B.; KLUGE, Denise. Professores de inglês da rede pública paranaense e o ensino da pronúncia. **Revista de Letras**, n. 14, 2013.
- Brown, Harold Douglas.** (2007). *Principles of Language Learning and Teaching* (5ª edição). White Plains, Nova York: Pearson Education.
- Crystal, David. (2003). *English as a Global Language* (2ª edição). Cambridge: Cambridge University Press.
- Graddol, David. (2006). *English Next*. Londres: British Council.
- HASHIMOTO, Michelle Rie; NETO, Tufi Neder; A pronúncia no ensino de língua inglesa: uma análise de livros didáticos e implicações para a prática docente. In: **Revista Práticas de Linguagem**, v. 8, n. 1, 2018.
- KRIEGER, Maria. (2003, citado por Mattos, G.). *Perspectivas globais no ensino de línguas*. Em Mattos, Geraldo. (2011). *Educação e globalização* (p. 159). São Paulo: Editora Contexto.
- Lima Júnior, R. M. (2010). Uma investigação dos efeitos do ensino explícito da pronúncia na aula de inglês como língua estrangeira. **Revista Brasileira De Linguística Aplicada**, 10(3), 747–771.
- MATTOS, Andréa Machado de Almeida. *O ensino de Inglês como língua estrangeira na escola pública: novos letramentos, globalização e cidadania*. Tese de doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/T.8.2011.tde-04042012-153310>. Acesso em: 26 nov. 2024.
- MORAN, José Manuel. (2000). *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. Campinas: Papyrus.